

MEMÓRIAS

latmétricas

**15 AL 17 DE NOVIEMBRE
DE 2023**

Temuco, Chile

Cancino Salas, R., Vélez Cuartas, G., Uribe Tirado, A., Moreira de Oliveira, T., Barata, G., Collazo Reyes, F., Mugnaini, R., Levin, L., Robles Belmont, E. y Lucio-Arias, D. (editores).

Latmétricas 2023

2023, 380 pp.

ESOCITE, Latmetrics, Simposio Latinoamericano sobre Estudios Métricos en Ciencia y Tecnología y Universidad de la Frontera (organizadores).

PRESENCIA DE LA EVALUACIÓN POR PARES ABIERTA EN LA POLÍTICA EDITORIAL DE UNA REVISTA:⁴ CRITERIOS, MÉTRICAS Y HERRAMIENTA

Piotr Trzesniak

Universidade Federal de Itajubá (jubilado), Brasil.

ORCID: 0000-0002-2833-1923. E-mail: piotreze@gmail.com

Luciano Gabriel Panepucci

Editora Cubo, Brasil.

ORCID: 0000-0001-8658-5684. E-mail: luciano@editoracubo.com.br.

Resumen

La revisión por pares abierta (APPA, por su acrónimo en portugués) es un pilar de la Ciencia Abierta y ya es una recomendación permanente entre las mejores prácticas editoriales, incluso, desde 2022, por la UNESCO. Sin embargo, ha enfrentado dificultades, tanto técnicas como conceptuales, que han terminado impidiendo su adopción generalizada. En este trabajo proporcionamos una visión teórica de APPA, discutiendo sus principales aspectos y beneficios, además de ofrecer una herramienta cuantitativa y de libre acceso que permite a los editores identificar si y en qué medida la APPA está presente en la política editorial de la revista. Compuesta por ítems puntuados y organizados jerárquicamente, la herramienta también sirve para guiar una apertura gradual del proceso y puede ser útil para gestores, indexadores y sistemas y comités de evaluación de revistas para establecer metas para la adopción de la APPA entre sus criterios.

Palabras-clave: evaluación por pares abierta; métricas; indicadores; ciencia abierta.

Introducción

La ciencia abierta (CA) acoge varias iniciativas (algunas, como los preprints, se practican tradicionalmente desde hace décadas en determinadas áreas, Merz, 2006, p. 111), y ya constituye una recomendación permanente entre las mejores prácticas editoriales, en especial, desde 2022, por parte de la UNESCO. Este movimiento pretende, en definitiva, ampliar el alcance, la calidad y el impacto de la ciencia y la investigación en relación con la sociedad y la propia comunidad académica (Miedema, 2021). El empeño implica desarrollar acciones en diversas áreas como, entre otras, accesibilidad, equidad, intercambio de datos, reproducibilidad, responsabilidad y

⁴ Una versión de ese texto ha sido publicada en portugués en la revista *Bibliocanto*.

transparencia en los procesos (UNESCO, 2022).

Si bien la mayoría de las recomendaciones y conceptos defendidos por la CA representan avances significativos en términos de democratización del conocimiento y optimización de las inversiones en investigación (entre otros), su aceptación encuentra dificultades y resistencias por parte de diferentes segmentos de la comunidad académica: investigadores, autores, editores y evaluadores. Incluso el acceso abierto a la literatura científica revisada por pares, cuyos fundamentos se consolidaron hace más de 20 años en la Declaración de Budapest (2002), es visto con sospecha por muchos. Aún menos favorables son las perspectivas de aceptación de iniciativas como la apertura de datos y la evaluación por pares.

Enseña la taxonomía de Bloom et al. (1972) que la aplicación de algo debe estar precedida por las etapas de conocimiento y comprensión. Entonces, si el propósito es ver las iniciativas de AC en la práctica, corresponde a quienes las conocen y las aceptan presentar su naturaleza y propósitos a la comunidad (que debe justificar el costo no trivial de implementarlas) y, cuando sea posible, facilitar su operacionalización.

En este trabajo, se abordan estos aspectos en relación con la evaluación por pares abierta (APPA, por su acrónimo en portugués), admitiendo que dicho proceso comienza con el envío de un original a una revista y finaliza con su publicación como artículo o su rechazo definitivo.

La evaluación por pares abierta. Lo qué es

Incluso en el modelo tradicional, de las evaluaciones llamadas ciegas (término inapropiado, lo evitaremos), hay variantes, no exactamente de apertura, pero sí de menor anonimato: al ser este triple, ninguno de los involucrados –editor, autores, evaluadores– conoce la identidad de los demás. Si es doble, los demás conocen el del editor y viceversa. En la simple, la única reserva es la de los evaluadores hacia los autores. Además, los dictámenes siguen siendo restringidos, accesibles únicamente al editor y a los autores.

Existen, pues, esencialmente tres tipos de limitación:

- I. a las identidades de los involucrados.
- II. a los dictámenes de apoyo a la toma de decisiones, y
- III. a los dictámenes de toma de decisiones (intermedios y finales).

La flexibilización de cualquiera de ellos, en cualquier medida, respecto al modelo triple anónimo, representa un avance en el camino de la APPA. Por lo tanto, simplemente revelar la identidad del editor responsable del procesamiento editorial de la sumisión ya es una práctica de la APPA, la más básica y sencilla, incluso adoptada por la mayoría de las revistas. Editor, en este contexto, es la persona designada

para seleccionar a los evaluadores, dialogar con ellos y con los autores, y elaborar el dictamen que guiará la toma de decisión final, pudiendo ser el Editor Jefe, un Coeditor, un Editor Asociado o Adjunto o un integrante del cuerpo editorial científico. Si los pasos mencionados son realizados por más de una persona, la apertura implica dejar clara la identidad de todas.

Cuando combinamos los tres tipos de limitaciones con las posibilidades de apertura, surgen múltiples alternativas para la APPA. Hay:

I. ¿Abrir lo qué? ¿Identidades, dictámenes o ambos?

II. ¿Abrir para quién? ¿Solo para quienes participan en el proceso editorial o para el público?

III. ¿Abrir cuando? ¿Durante el proceso editorial, al final, en ambos los momentos?

IV. ¿Abierto para qué sumisiones? ¿Para todas o sólo para las aprobadas?

En esta diversidad, corresponde a los editores de revistas elegir el grado de apertura más acorde con sus convicciones, su estilo de construcción de conocimiento de calidad y la cultura del respectiva área de conocimiento.

Ventajas

Además de la dificultad crónica para encontrar evaluadores, aspecto que no abordaremos, las siguientes son las principales deficiencias en los dictámenes recibidos por los editores:

I. su superficialidad, que indica falta de responsabilidad o compromiso con la tarea,

II. su tono, a menudo poco cordial.

Ambos conducen a que el proceso de revisión por pares no cumpla con su propósito esencial, que es elevar la calidad final del artículo. Las opiniones superficiales no sirven de nada, las opiniones groseras, incluso cuando sean pertinentes, a menudo llevan a los autores a trabajar más en una respuesta irritada que en una mejora efectiva de la sumisión.

Al recomendar la apertura de los dictámenes y de las identidades de todos los participantes implicados, APPA favorece:

cortesía en la comunicación (Nobarany & Booth, 2015), evitando que el enfoque en el objetivo de construcción de conocimiento quede en un segundo plano, ante cuestiones personales;

dictámenes más pertinentes y constructivas, ya que pueden hacerse públicas junto con la identidad de quienes las elaboraron;

reconocimiento del trabajo de los revisores (Three-Year Trial Shows Support for Recognizing Peer Reviewers, 2019).

La publicación de los dictámenes con identificación también permitirá que

éstas sean acreditadas como producciones científicas de los evaluadores en el futuro. Además, la transparencia asociada a esta práctica ayuda a identificar las denominadas revistas depredadoras, que afirman realizar la evaluación, pero no la hacen.

La herramienta. La práctica de la revisión por pares abierta

Dedicamos los apartados anteriores al conocimiento y comprensión de la APPA. En esta sección, vamos a introducir una forma de facilitar su aplicación en la práctica, a través de una hoja de cálculo que presenta sus múltiples alternativas, permitiendo al editor seleccionarlas como desee, pero que contiene una lógica jerárquica que posibilita definir cinco puntuaciones:

una de las acciones de APPA expresada en la política editorial;

cuatro de transparencias en la comunicación de estas acciones, una global y otra para cada participante involucrado.

Nuestro principal objetivo, con esta herramienta, es llamar la atención de los editores sobre lo que se puede hacer y permitirles identificar en qué fase de la APPA se encuentran. También puede ser útil para que indexadores y sistemas de evaluación de revistas agreguen objetivos para la adopción progresiva de APPA a sus criterios.

Sección I: acciones de la APPA presentes en la política editorial de una revista

La hoja de cálculo, de libre acceso público⁵, presenta dos secciones, correspondientes a los dos puntos recién mencionados. Las opciones para identificar y evaluar la presencia de acciones de APPA en la política editorial de la revista y los respectivos puntajes máximos se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Acciones relacionadas con la APPA, contenidas en la política editorial

Item	Puntaje máximaA	Transparencia hacia los...	Acción
1	1	Editores	La identidad del editor que procesará la sumisión es abierta a los autores tan pronto como ella pase la revisión de conformidad o antes.
2	2	Autores	La identidad de los autores está abierta a los evaluadores, tan pronto como aceptan el trabajo o antes.
3	1 a 4B	Evaluadores	Las identidades de los evaluadores están abiertas a los autores.
4	3	Editores	El nombre del editor que procesó la sumisión se publica junto con el artículo.
5	5	Evaluadores	Los nombres de los evaluadores se publican junto con el artículo.

⁵ El enlace para acceder es: <https://bit.ly/avaliacao-pares>. Esta versión todavía está en portugués.

6	8C	Evaluadores	Los dictámenes de los evaluadores se publican junto con el artículo.
7	10C	Editores Evaluadores Autores	Los dictámenes y todos los mensajes intercambiados entre el editor, evaluadores y autores se publican junto con el artículo.
8	8	Editores Evaluadores	El carácter de preprint de la sumisión es ampliamente informado, considerando todas las consecuencias que de esto se derivan.

A La puntuación puede reducirse si cualquier divulgación de identidad es opcional.

B La puntuación varía según el momento y la asociación entre nombres e dictámenes .

C Estas puntuaciones son mutuamente excluyentes.

Fuente: Adaptada por los autores de Trzesniak e Panepucci (2023).

Cada una de las acciones de la Tabla 1 aparece en una línea de la hoja de cálculo y se puede desglosar en acciones subsidiarias. Se debe insertar una X en la columna C para confirmar que la revista la incluye en su política editorial (para acciones subsidiarias se marca la columna D). En la columna inmediatamente a la derecha aparece la puntuación a la que tiene derecho la revista por su inclusión (Figura 1). En la versión indicada en este artículo, la puntuación máxima de inclusión que puede alcanzar una revista es de 33 puntos.

Sección II: transparencia de las acciones adoptadas por la revista hacia los involucrados

La sección II trata de la transparencia con la que las acciones previstas en la política editorial son informadas a las personas involucradas (editores, autores, evaluadores). A cada rol se le dedica una subsección que contiene las acciones en las que puede verse involucrado, tal como se especifica en la tercera columna de la Tabla 1.

Figura 1: Extracto de la hoja de cálculo, parcialmente completado, que ilustra sus diversas características

Este trabalho é distribuído sob uma licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilhável 4.0 Internacional

Nome da revista: **Data Sets Review**

Escore de inclusão: 6 26%		Escore de transparência das propostas da política editorial	
Define o grau de inclusão de ações de revisão por pares aberta na Política Editorial		Global: 6 22%	
		Perante o Editor da submissão: 0 0%	
		Perante os autores: 0 0%	
		Perante os avaliadores: 6 50%	

I - Ações adotadas pela revista, constantes na política editorial.

1	X	1	A identidade do editor que tramitará a submissão é aberta aos autores, assim que a submissão supera revisão. <i>Editor é a pessoa que for designada para tramitar editorialmente a submissão, podendo ser um Editor, um Co-Editor, um Editor Associado ou Adjunto, ou um integrante do Corpo Editorial Científico.</i>		
2	X	2	As identidades dos autores são abertas aos avaliadores, assim que aceitam a tarefa ou antes.		
3	X	0.5	As identidades dos avaliadores são abertas aos autores, em que momento editorial?		
		3.1.1	Y	0	junto com o envio dos pareceres, ou antes.
		3.1.2	X	0	após a decisão final do processo editorial.
		3.2			de quais submissões?
Incompatível		3.2.1	X	0	apenas das aprovadas
Incompatível		3.2.2	X	0	de todas
		3.3			vinculadas aos respectivos pareceres?
		3.3.1	Y	0	não
		3.3.2	X	0.5	sim
Favor usar X		4	Y	0	O nome do editor que tramitou a submissão é publicado juntamente com o artigo.
		5	X	2.5	Os nomes dos avaliadores da submissão são publicados juntamente com o artigo.

Fuente: Elaboración propia

Las puntuaciones de transparencia (globales y para cada participante) se presentan en las celdas N10 a O13 de la hoja de cálculo, como se muestra en la Figura 1. Los criterios y funcionamiento de las secciones I y II de la hoja de cálculo se pueden encontrar en Trzesniak y Panepucci (2023).

Consideración de preprints

Aunque tradicionales en áreas “duras” del conocimiento desde mediados de la década de 1950 (Merz, 2006), los preprints –considerados otra dimensión de la Ciencia Abierta– sólo recientemente han ido ganando terreno entre las humanidades y las ciencias sociales aplicadas. Las revistas todavía se muestran reacias a aceptar artículos publicados previamente en este formato.

Los servidores de preprints generalmente permiten comentarios y debates públicos sobre los textos que publican, lo que tiene implicaciones y puede contribuir al proceso de revisión por pares, siempre que se lleve a cabo dentro de condiciones controladas y transparentes, como se indica a continuación.

a) La revista informa que la sumisión ha sido publicada como preprint, pero sólo proporciona el enlace respectivo.

Esto, sin embargo, es algo que no tiene mucho efecto, ya que transfiere a los revisores la responsabilidad de visitar el sitio web donde se encuentra la preimpresión, verificar si hay comentarios, evaluarlos y tal vez considerarlos. No hay garantía de que alguna de estas hipótesis se haga realidad.

b) El Editor accede al preprint y prepara una opinión consolidada, sólida, basada en una selección de los comentarios y la discusión allí.

Opción muy interesante y relevante, aprovechando eficazmente el hecho de que se trata de un preprint. Esta acción permite, también, acreditar a los responsables de los comentarios hechos.

c) El dictamen consolidado por el Editor, a su juicio, reduce en uno el número de evaluadores habitualmente requeridos para trabajos que no hayan sido publicados previamente como preprints.

Esto hace mucho sentido, si dictamen consolidado es realmente sólido y constructivo.

Consideraciones finales

Con el objetivo de llevar la discusión académica de la APPA al día a día de los editores de revistas, concretamos individualmente los aspectos en los que la revisión por pares tradicional deja que desear, en términos de transparencia, identificando, también individualmente, las acciones capaces de poner remedio a tales limitaciones. Pudimos permitir la construcción de al menos ochenta alternativas, a través de una combinación de solo ocho acciones principales, que organizamos jerárquicamente en una hoja de cálculo electrónica, en la que cada editor puede seleccionar el camino APPA en el que se siente más cómodo. La jerarquía permite definir puntajes de apertura y transparencia para la predicción de las acciones de la APPA en las políticas editoriales de las revistas, posibilitando el establecimiento de metas progresivas.

La herramienta también se puede utilizar para definir el grado de presencia de APPA en las revistas por parte de indexadores y otras instituciones y organismos que las evalúan.

Referencias

BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE (2002). Recuperado el 22 de marzo de 2023 de <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/>.

MERZ, MARTINA (2006). Embedding Digital Infrastructure in Epistemic Culture. In: Hine, Christine M. (ed.): New infrastructures for knowledge production: understanding E-science. Pennsylvania/US – United Kingdom: Idea Group.

NOBARANY, S., & BOOTH K. S. (2015). Use of politeness strategies in signed open peer review. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 66(5), 1048–1064. Recuperado el 22 de marzo de 2023 de <https://doi.org/10.1002/asi.23229>.

THREE-YEAR TRIAL SHOWS SUPPORT FOR RECOGNIZING PEER REVIEWERS (2019). *Nature*, 568 (7752), 275–275. Recuperado el 22 de marzo de 2023 de <https://doi.org/10.1038/d41586-019-01162-1>.

TRZESNIAK, Piotr; PANEPUCCI, Luciano Gabriel (2023). Presença da revisão por pares aberta na política editorial de uma revista: critérios, métricas e ferramenta. *BiblioCanto*, 9(2), 133-146. Recuperado el 20 de enero de 2024 de <https://doi.org/10.21680/2447-7842.2023v9n2ID33805>.

UNESCO. Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta (Recommendation SC-PCB-SPP/2021/OS/UROS). 2022. Recuperado el 12 de marzo de 2023 de <https://doi.org/10.54677/XFFX3334>.